

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513651>

УДК 37

Полынская И. Н.

Полынская Ирина Николаевна, доктор пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» Алтайский край, Россия, 656049, г. Барнаул, Партизанская, 138, E-mail: julka-nv@mail.ru.

Обучение учащихся начальных классов изображению пейзажа на уроках изобразительного искусства

Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы обучения школьников в начальных классах изображению пейзажа. Актуальность статьи заключается в том, что изображение пейзажей является самым доступным способом познать окружающую действительности, изучение закономерностей перспективных явлений в начальных классах общеобразовательной школы. В статье отмечается важность проведения занятий на открытом воздухе, пленэре, где учащиеся учатся чувствовать настроение природы, использовать цвет как колорит, передавать характер и состояние в природе. На уроках изобразительного искусства большое значение имеет процесс изучения и изображения отдельных элементов и деталей пейзажа. Именно в младшем школьном возрасте дети познают основные моральные ценности, если привить детям любовь к природе, они начнут уважать ее и беречь.

Ключевые слова: пейзаж, обучение, уроки изобразительного искусства, младшие школьники, пленэр, общеобразовательная школа, творчество, изображение.

Polynskaya I. N.

Polynskaya Irina Nikolaevna, doctor of pedagogy. sciences, professor Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State Pedagogical University" Altai Territory, Russia, 656049, Barnaul, Partizanskaya, 138, E-mail: julka-nv@mail.ru.

Teaching primary school students how to depict landscapes in fine arts lessons

Abstract. The article discusses the methodological issues of teaching schoolchildren in primary school to depict landscapes. The relevance of the article lies in the fact that depicting landscapes is the most accessible way to understand the surrounding reality, studying the patterns of perspective phenomena in the primary grades of secondary schools. The article notes the importance of conducting classes in the open air, plain air, where students learn to feel the mood of nature, use color as a flavor, and convey the character and state of nature. In art lessons, the process of studying and depicting individual elements and details of the landscape is of great importance. It is at primary school age that children learn basic moral values; if you instill in children a love of nature, they will begin to respect and protect it.

Key words: landscape, education, fine arts lessons, primary schoolchildren, plain air, secondary school, creativity, image.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» требует от учащихся активного включения воображения и фантазии, и в то же время сам по себе

является позитивным средством развития творческого воображения и формирования творческого отношения к изобразительной деятельности. Формирование основных

изобразительных навыков у школьников следует начинать с развития декоративных качеств рисунка, так как это облегчает переход к реалистическому изображению, которое появляется в детских рисунках несколько позже. Приобретение и формирование умения реалистично рисовать во многом зависит от степени усвоения теоретических и практических основ изобразительной культуры на начальных этапах школьного обучения. Акцентируя внимание ребенка на допустимых декоративных акцентах, можно добиться действительно реалистичных изображений более естественным для ребенка способом. Поэтому для достижения положительного результата в освоении такого жанра как «Пейзаж» необходимо управлять изобразительной деятельностью ученика так, чтобы он мог видеть свои успехи на каждом этапе обучения. Этого можно достичь, разбив сложные задания по рисованию на ряд небольших, простых заданий, которые легко освоить ученику.

Изображение пейзажа является важным разделом в обучении изобразительной грамоты для учеников. «Обучение изображению пейзажа позволяет наиболее полно овладеть основными знаниями, умениями и навыками конкретно образного метода передачи действительности, основой грамотного реалистического изображения» [5, с. 428]. Поскольку пейзаж очень часто являются фоновым изображением в большинстве сюжетно-тематических композициях школьников.

Для того чтобы научить учеников начальных классов изображать природу, нужно учитывать самые распространенные ошибки, которые допускаются в работах учеников. Как правило, деревья в детских работах изображаются с применением двух простейших геометрических форм: треугольника для ствола и круга, либо овала для кроны.

Нужно с первых дней обучения приучать воспитанников изображать деревья правило, для этого нужно познакомить их с различными видами деревьев, которые

произрастают в их видимом окружении. Объяснять чем отличается форма кроны и ствола одного дерева от другого, показывать, насколько природные формы разнообразны, в чем разница и особенность изображения различных пород деревьев. Учитывая возраст учащихся, нужно понимать, что они не сразу начнут изображать деревья правильно. Благодаря, грамотной подачи информации педагогом ученики постепенно будут улучшать свои навыки в изображении. Другая распространенная ошибка в изображении цветов. Часто дети изображают все цветы одинаково, в виде ромашек с отдельными лепестками. Педагог изобразительного искусства должен научить учащихся видеть различия в цветущих растениях, объяснить какое бывает расположение лепестков, формообразования бутонов цветов, стебля, листьев, пластической характеристики. Например, такой цветок, как одуванчик имеет разную характеристику в пластике, цвета, формы в момент цветения и увядания цветка, когда одуванчик становится пушистым и белым воздушным «облаком». «Отличительными чертами этого цветка, являются тонкая гладкая ножка, его «пушинки» на кончиках, которых есть маленькие зернышки» [2, с. 85].

Также не стоит забывать, какие ошибки учащиеся допускают в изображении композиции пейзажа. Одна из распространенных ошибок — линия горизонта в центре формата листа. И очень часто именно по этой линии горизонта ученики располагают деревья. Нижняя кромка бумаги, на которой выстраиваются все объекты пейзажа, зачастую, обозначает землю в пейзажах младших школьников. Такие понятия, как развернуто-плановая композиция и перспектива, младшим школьникам на начальном этапе обучения не знакома.

Учитель должен объяснить детям, а лучше наглядно показать, как правильное намечать линию горизонта и располагать объекты в композиции. Возраст начальных классов — это возраст, когда ученики лег-

че всего воспринимают информацию визуально, поэтому наглядный показ педагогом в начале урока будет отличным способом объяснить ученикам особенности композиции пейзажа. При этом педагог не должен совершать ошибку — оставлять свою работу на классной доске, иначе многие ученики начнут срисовывать схемы изображения композиции пейзажа, что не является полезной практикой.

Не стоит забывать, что обучение должно происходить постепенно, от простого к сложному. Поэтому пейзажи, которые ученики изображают в первом классе, должны отличаться от тех, что изображают в четвертом классе. Для первого класса главная задача — научиться изображать простые геометрические формы, отдельные объекты природы и несложные изображения объектов природы — листья, ветви, цветы.

Со временем можно знакомит учеников с различными жанрами пейзажей, например, научиться изображать с натуры городской пейзаж (если позволяет вид из окна и место в учебном классе). К четвертому классу воспитанники должны научиться изображать состояние в пейзаже. Ученики должны научить передавать в своих работах состояние времени года, время суток, особенности освещения. Для этого педагог постоянно должен объяснять, а главное показывать на примере свойства красок, особенности изображения природы, научить подбирать цветовую гамму, уметь обобщенно и детализировано показывать кроны деревьев, их пластику и характер. А также научить воспринимать и передавать в работах влияние освещения и прочих факторов на основной цвет природных объектов и явлений.

Важно не забывать о техничном изображении пейзажа. Нужно научить детей изображать элементы природы акварелью и гуашью, а также передавать воздушную перспективу, наблюдая явления перспективы с натуры, на лоне природы.

Обучая детей наблюдению, то есть осознанному вниманию к природным яв-

лениям, мы развиваем их внимательность, которая тесно связана с общим интеллектуальным развитием и является важной предпосылкой для обучения изобразительному искусству.

Знакомство детей с природой должно происходить таким образом, чтобы способствовать их нравственному, эстетическому развитию, эмоциональному восприятию. «Большое значение для развития образных представлений и эмоциональной сферы ребенка имеет наглядность, демонстративный материал рисунки, фотографии, репродукции, схемы, аудио- и видеоматериалы» [3, с.147]. Воспитание любви к природе и бережного отношения к ней занимает особое место в нравственном развитии детей.

Красота природы не оставляет равнодушными маленьких детей. Необходимо стимулировать у детей опыт общения с природой. «Рисование на свежем воздухе особенно полезно для растущего организма, для проявления свободного творчества детей и очень позитивно воспринимается детьми, как новая игра» [1, с. 90].

Мы должны приблизить детей к природе и широко использовать ее в воспитании. «Благодаря учителю учащиеся начинают более внимательно присматриваться к окружающей природе, наблюдать за богатством красок и гармонией природы, у детей развивается воображение и ассоциативное мышление» [6, с. 391].

Во время экскурсии школьников на природу, в городской парк, школьный приусадебный участок, важно наблюдать явления и прислушиваться к звукам природы: слушать звуки леса, шум деревьев, журчание ручья, пение птиц, изучать формы и цвета листьев, запах цветов, травы и т.д. Дети должны научиться ценить красоту, чтобы впоследствии они могли воспринимать красоту и разнообразие окружающего мира. Природа является одним из важнейших инструментов эстетического воспитания детей. «Выполнение работ в жанре пейзажа наиболее эффективно в вопросе патриотического воспитания и спо-

способствует бережному отношению к природе» [4, с. 197].

Художественное изображение является результатом творческой деятельности и имеет смысл.

Каждый результат творческой деятельности порождает новое понятие – любовь к искусству, принятие результата творческой деятельности как дара, без видимых усилий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дедюкина, М. И. Пленэр как форма развития изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста / М. И. Дедюкина, А. Д. Винокурова // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 72-3. С. 89-91. EDN LXSSPO.
2. Дмуховский, В. В. Приемы стилизации природных форм / В. В. Дмуховский, И. Н. Полынская // Наука и образование: векторы развития : Материалы международной научно-практической конференции, Чебоксары, 20 ноября 2020 года. Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр", 2020. С. 84-89. EDN CRZZNY.
3. Полынская, И. Н. Формирование творческого воображения посредством лепки на занятиях по изобразительному искусству и технологии в начальных классах общеобразовательной школы / И. Н. Полынская // Современные наукоемкие технологии. 2023. № 10. С. 146-152. DOI 10.17513/snt.39807. EDN UXTWML.
4. Тукмачева, П. А. Методика обучения рисованию пейзажа в школе / П. А. Тукмачева // Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: сборник статей по материалам CLXV студенческой международной научно-практической конференции, Новосибирск, 25 мая 2023 года. Том 10 (164). Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская академическая книга", 2023. С. 196-200. EDN JQFUSP.
5. Чеснокова, Е. А. Пейзаж на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе / Е. А. Чеснокова // Вопросы педагогики. 2021. № 6-1. С. 428-431. EDN JAVWSV.
6. Широкова, А. А. Изучение учащимися изображения пейзажа в живописной технике на уроках изобразительного искусства в школе / А. А. Широкова, Е. М. Долгушина // Вопросы педагогики. 2022. № 5-2. С. 391-395. EDN CCIWAT.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dedyukina, M. I. Plein air as a form of development of visual skills in children of senior preschool age / M. I. Dedyukina, A.D. Vinokurova // Problems of modern pedagogical education. 2021. No. 72-3. pp. 89-91. EDN LXSSPO.
2. Dmukhovsky, V. V. Methods of stylization of natural forms / V. V. Dmukhovsky, I. N. Polyanskaya // Science and education: vectors of development : Materials of the international scientific and practical conference, Cheboksary, November 20, 2020. Cheboksary: Non-governmental educational private institution of additional professional education "Expert and Methodological Center", 2020. pp. 84-89. EDN CRZZNY.
3. Polynskaya, I. N. Formation of creative imagination through modeling in the classroom of fine arts and technology in elementary grades of secondary schools / I. N. Polynskaya // Modern high-tech technologies. 2023. No. 10. pp. 146-152. DOI 10.17513/snt.39807. EDN UXTWML.
4. Tukmacheva, P. A. Methods of teaching landscape drawing at school / P. A. Tukmacheva // The scientific community of students. Interdisciplinary research: a collection of articles based on the materials of the CLXV Student International Scientific and Practical conference, Novosibirsk, May 25, 2023. Volume 10 (164). Novosibirsk: Siberian Academic Book Limited Liability Company, 2023. pp. 196-200. EDN JQFUSP.
5. Chesnokova, E. A. Landscape at the lessons of fine arts in a secondary school / E. A. Chesnokova // Questions of pedagogy. 2021. No. 6-1. pp. 428-431. EDN JAVWSV.

-
6. Shirokova, A. A. The study by students of the image of the landscape in painting technique at the lessons of fine art at school / A. A. Shirokova, E. M. Dolgushina // Questions of pedagogy. 2022. No. 5-2. pp. 391-395. EDN CCIWAT.
-

Для цитирования:

Полынская И.Н. Обучение учащихся начальных классов изображению пейзажа на уроках изобразительного искусства // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 26-30. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Polynskaya.pdf>